

કચ્છના પ્રાચીન શૈવ મંદિર

CHAUHAN VIPULKUMAR BHIKHABHAI

Ph D. Research Scholar,
Gujarat Vidyapith-Ahmedabad

Abstract:

પ્રવાસ એ માનવ જીવન નું અભિન્ન અંગ છે લોકો પોતાની પસંદગીની જગ્યા એ પ્રવાસ નું આયોજન કરે છે. આજે દેશ અને દુનિયા ના ઘણા પ્રાચીન ઐતિહાસિક કે અર્વાચીન સ્થાને પ્રવાસન ધામ તરીકે વિકાસ પામી રહ્યા છે. જેમાં કચ્છ જીલ્લો પણ પ્રવાસન ક્ષેત્રમાં આગવું સ્થાન મેળવી રહ્યો છે. કર્ણ પ્રદેશમાં મોટી સંખ્યામાં પ્રાચીન તથા ઐતિહાસિક સ્થળો આવેલા છે. જે આજના સમય માં પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણ નું કેન્દ્ર બની રહ્યો છે. કર્ણ પુરાતત્વીય વિભાગ માં પણ સંશોધકો માટે પ્રથમ પસંદગી બન્યો છે. કર્ણ ના કેટલાક વિસ્તારમાં પ્રાચીન કલાત્મક, કોતરણીવાળા, પથ્થરની મદદથી બનાવેલા અદ્ભુત શૈવ મંદિરો આવેલા છે. આ શૈવ મંદિરો તેના બાંધકામ તથા ભવ્યતાના કારણે અજ પણ પ્રવાસીઓ માં આકર્ષક નું કેન્દ્ર બની રહ્યો છે.

Key Words:

કચ્છ, શૈવ મંદિર, શૈવ ધર્મ, કચ્છના શૈવ મંદિર

પ્રસ્તાવના:

કચ્છ એક પ્રાચીન પ્રદેશ છે. જેના ઉલ્લેખ વેદો, પુરાણો માં પણ જોવા મળે છે. કર્ણ ના વિવિધ પ્રદેશોમાં પૈરાણિક સ્થાન આવેલા છે જે તેની પ્રાચીન સંસ્કૃતિ ભવ્યતાને વ્યક્ત કરે છે.

કર્ણના વિવિધ સ્થળોએ શૈવ મંદિરો આવેલા છે જેની બનાવટ ભવ્ય તથા કલાત્મક છે તેના બાંધકામમાં તે સમય ની કાઠોસુઝના ઉપયોગ થયેલ જોવા મળે છે કેરા, ભુઅડેશ્વર, પુઅરેશ્વર વગેરે સ્થળ વિવિધ શૈવ મંદિરો સ્થાપિત છે જે તે સમય ની ભવ્યતાનું વર્ણન કરે છે.

આ મંદિરો પરથી કહી શકાય કે તે સમય કર્ણ માં શૈવ ધર્મ નો પ્રચાર પ્રસાર સારો હતો લોકો શિવાજીની પૂજા અર્ચના કરતા અને ભવ્ય મંદિરો બનાવતા.

શૈવ મંદિરો:-

- ૧) ભુઅડેશ્વર ૨) ચોખંડા મહાદેવ ૩) કોટેશ્વર મહાદેવ ૪) કેરા ૫) પુઅરેશ્વર
૬) નાગેશ્વર મહાદેવ ૭) બીલેશ્વર મહાદેવ ૮) જાગનાથ મહાદેવ ૯) કોટાય

આમ કરછ માં વિવિધ શૈવ મંદિરો આવેલ છે, જેમાંથી કેટલાક શૈવ મંદિર વિશે આપણે વિશેષ માહિતી મેળવીએ ઉપરોક્ત તમામ શૈવ મંદિરો પ્રાચીન તથા ૨૫૦ વર્ષ પહેલા સ્થપાયેલા છે.

ભૂઅડેશ્વર :-

ભૂઅડેશ્વર શૈવ મંદિર અંજારથી ખેડોઈ થઈને કે મુન્દ્રા છસરા થી રૂપારેલ નદીના કાંઠે વસેલા કરછ નું એક સમયનું પ્રાચીન ધામ ભૂઅડ કે ભુવડ પહોચી શકાય છે.

નામ કરણ:-

ભૂઅડ થી થોડે દુર આવેલું ભેશ્વરનગરી માં આઠમી સદી માટે કનકસેન નામના રાજા નું શાસન હતું તેના પુત્ર અક્કડસેન ને ભૂઅડ નામનો પુત્ર થયો. તેના નામ પરથી જ આ ભુઅડનું નામ કરણ કરવામાં આવ્યું છે.

શિવાલય:-

કેરાકોટ રાજવી લાખા કુલાણી અને ભુઅડ સાહુભાઈ થતા હતા, અંજાર થી તે નવ થી દસ કિલ્લો મીટર દુર આવ્યું છે ભુજથી ૬૦ કિ.મી. દુર જર્જરિત શિવાલય આવ્યું છે. ૩૪ સ્તંભો અને ચાર સ્તંભોથી શોભાતા આ શિવાલયના ઉપરના ધુમટ ભાગ ધ્વસ્ત થયેલો છે. તે જયારે હશે ત્યારે કેટલું શોભાતુ હશે તેની કલ્પના જ કરવી રહી. ૩૦ x ૪૦ ફૂટના મંડપ છે સ્તંભ નીચેથી સમ ચોરસ મોટા નિજ મંદિરમાં ચતુર્ભુજ આકૃતિઓ છે. મંદિર ના ભૂસાઈ ગયેલ લેખમાં સવંત ૧૩૪૬ની સાલ વાંચી શકાય છે. લાખા કુલાણી ના સમયના આ ધ્વસ્ત મંદિરના પુનરાદ્રાર કરવામાં આવે તો તેને એક સુંદર તીર્થધામ તરીકે વિકસાવી શકાય છે.

ભૂકંપ બાદ ત્યાં જાળવણી ના અભાવે અત્યારે આ શિવાલય ધ્વસ્ત હાલત માં છે, તેની જાળવણી કરી તેનો પુનરોદ્રાર કરી મરામત કરવામાં આવતો અપણો પ્રાચીન વરસો જાળવાઈ રહે.

ચોખંડા મહાદેવ:-

મુન્દ્રા તાલુકાના ભદ્રેસ્વાર થી દોઢેક કિલો મીટર દુર ચોખંડા સ્થળે નાળેશ્વર મહાદેવ નું મંદિર આવેલ છે.

આ મંદિર લોકો માં ચોખંડા મહાદેવ તરીકે વધારે જાણીતું છે. આ મંદિર ના ઓટલા પર સિધ્ધરાજ જયસિંહના શાસન કાળના પાછલા વર્ષોના સવંત ૧૧૯૫ના એક શિલાલેખ જડી દેવાયો હતો. આ શીલા લેખ ગુમ થઇ ગયો હતો. જે ત્યાર બાદ બે ટુકડામાં મળી આવ્યો હતો. જેને સુરક્ષિત રાખવામાં આવ્યા છે આ મંદિરના જીર્ણોદ્ધારના કાર્ય દરમ્યાન વધુ એક શિલાલેખ મળી આવ્યો છે. જેનું હજી વાચન બાકી છે.

આ મંદિર સિધ્ધરાજ જયસિંહ ના સમયનું હોવાના પુરાવા મળ્યા છે. જે મળી આવેલ બીજા શિલાલેખ ની લિપિના ઉકેલ બાદ આ સ્થળ વિશે ની વધુ માહિતી મેળવી શકાશે.

કોટેશ્વર મહાદેવ:-

કોટેશ્વર શિવધામ નારાયણ સરોવરથી ૨ કિમી ના અંતરે આવેલું છે. કચ્છના પશ્ચિમ કાંઠે તે પાકિસ્તાન થી તદન નજીક કરાંચીની બરોબર સામે “કોરી નાળા” ના નાકા ઉપર આવેલ હિંદુ ધાર્મિક તીર્થ સ્થાન કોટેશ્વર આવેલ છે

પૌરાણિક કથા :-

કોટેશ્વર મંદિર બાબતે પૌરાણિક કથા પ્રચલિત છે. આ કથા મુજબ શીવ ભક્ત રાવણ કૈલાશ માં તપ કરી ભોલેનાથ ને પ્રસન્ન કરી દિવ્ય શિવલિંગ પ્રાપ્ત કરે છે. અને લંકામાં લઇ જવા આશા માંગે છે. ત્યારે ભોલેનાથ એ શરત મુકીકે આ લિંગ જમીન પર મુકવાનું નથી અને જો ભુલેયુકે જમીન નો સ્પર્શ થઇ જશે તો ત્યાંજ સ્થાપિત થઇ જશે. રાવણે વાત કાબુલી લિંગ લઇ જવા નિકડયો આથી દેવતાઓ

મુઝાયા અને બ્રહ્મા પાસે ગયા. ગમે તે હિસાબે શિવલિંગ લંકા પહોચે નહિ તે માટે બ્રહ્માજી ને વિનંતી કરતા તેમને ગાયનું સ્વરૂપ ધારણ કરી નારાયણ સરોવર પાસેના ખાડામાં પડી ડૂબવા લાગ્યા આકાશ માર્ગ લિંગ ને લઇ જતા ગૌભક્ત રાવણે આ દશ્ય જોયું અને તે તરતજ નીચે આવ્યો લિંગ ને ભૂલથી જમીન પર મૂકી ગાયને બહાર કાઢી લિંગ જમીન પર રહેતા કોટી લિંગ થઇ ગયા. રાવણ ને પોતાની ભૂલ સમજાઈ તેથી આ કોટી લિંગની પૂજા પ્રતિષ્ઠા કરી જે આજ નું કોટેશ્વર આ મંદિરના જીણોદ્રાર સુંદરજી સોદાગર ત્યાં મહારાવ દેશવજી બીજા એ કરાવેલ છે. જે જગ્યાએ ગાય ખાડામાં પડી ગઈ હતી તે જગ્યા “ બ્રહ્મકુંડ બહમકુંડ ” તરીકે ઓળખાય છે.

“પુરાણોના ઉલ્લેખ બાદ આ વાતની નોંધ પ્રવાસી ચીની મુસાફર હયુ- અને- સાંગ આપી છે. જેમાં કોટેશ્વર બંદરનો નિર્દેશ થયેલ છે. સિંધુના મુખ પાસે મહાર્ણવ ને કાંઠે આશરે પાંચેક માંઈલ ના ઘેરાવામાં આવેલું કહી આ બંદર નું “કાઈત શ ફાયલ” એવું ચીનીમાં અપભ્રંશ પામેલું નામ “સ્યુંઆન યુઆડ” આપે છે. તેમાં પાંચ હાજર સાધુ ઓના એશી મઠો હોવાનું પણ તે લખે છે.

હિંદુ મંદિરોના જયારે વિધર્મીઓ દ્વારા ધ્વસ થઇ રહ્યો હતા તે સમયમાં તેઓએ (૧૨૯૫-૧૩૧૫ અલાઉદીન ખીલજી) કોટેશ્વરના લિંગમાં ખીલા ઠોક્યા હતા તેવી લોકોક્તિ છે. પણ કોટેશ્વરનો ઇતિહાસ તપાસીએ તો લાગે છે કે કોટેશ્વર પ્રત્યે તે વખતના રાજા મહારાજાઓએ ઘણું સન્માન દાખવ્યું છે રાઓ શ્રી દેશળજી મોટા એ (૧૯૧૮-૧૯૪૧) કોટેશ્વર મહાદેવને મોટો પિત્તળનો પોઠીયો ધરાવ્યો ત્યારે તેમજ મહારાણી મહાકુવારે નીલકંઠ મહાદેવના મંદિરના જીણોદ્રાર કરાવ્યો.

આ પ્રાચીન શૈવ મંદિર દરિયા કિનારે આવેલું છે. દરેક શૈવ ભક્ત માટે આસ્થા ના પ્રતિક સમાન છે કોટેશ્વર “કોરીનાળ” નું કુદરતી સૌંદર્ય સાધકના મનને પ્રકુલ્લિત કરે છે ને શાંતિ આપે છે.

નાગેશ્વર મહાદેવ:-

ભુજ જીલ્લાના અંજાર તાલુકાના કુંભારિયા ગામમાં ૨૫૦ વર્ષ જૂનું શૈવ મંદિર આવેલું છે.

“રાયધન પ્રાગમલજી જ્યારે કચ્છની રાજગાદી પર બિરાજમાન હતા ત્યારે સામંતગીરી નાગાબાવા એ સવંત ૧૭૬૨ માં આ મંદિર બાંધ્યું હતું. આ મંદિર બાંધકામ માટે થયેલ ખોદકામ વખતે હનુમાનજી મૂર્તિ મળી આવી હતી જેની આજે પણ પાતાળીયા હનુમાન તરીકે પૂજા કરવામાં આવે છે. મંદિર સાથે અહીં અખંડ ધુના અને ધર્મ શાળા ચાલતા હતા અને તેથી વિશેષ દિવસ ભંડારો કરવામાં આવતો. મંદિર લોક મુખે સાંભળેલા ચમત્કારી કિસ્સાઓ છે. લોકોએ મુકેલી શરતોને પૂરી કરતા અનેક પરચા મંદિર કે સાધુઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે. તૂટેલી દેખાતી છીપર ઉચી કરતા સોના ચાંદીના અસંખ્ય સિક્કાઓ નીકળતા લોકોએ જોયેલા છે.

આમ નાગેશ્વર મહાદેવનું પ્રાચીન પૈરાણિક મંદિર શૈવ ભક્તો માં આસ્થા નું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે.

બીલેશ્વર મહાદેવ:-

બીલેશ્વર મહાદેવ નું પૈરાણિક મંદિર ગઢશીશાની પાસે રાજપર માં સ્થિત છે માંડવી તાલુકા ના ગઢશીશાથી ૬ કિમી અને ભુજ થી ૪૫ કિમી ના અંતરે આ સુંદર શિવાલય આવેલું છે.

આ મંદિર ની રૂબરૂ મુલાકાત લેતા ત્યાંના મંદિર પુજારી શૈલેશગીરી ગોસ્વામી એ બીલેશ્વર મહાદેવ શિવાલય ના પૈરાણિક ઇતિહાસ જણાવતા કહ્યું કે આ શૈવ મંદિર ૪૦૦ વર્ષથી વધુ પ્રચીન છે. બીલેશ્વર મહાદેવ મંદિર ની બાજુમાં તાલકેશ્વર મહાદેવ નું મંદિર આવેલ છે. જ્યાં ગોવાળ ગામની ગાયો ને ચરાવતા હતા આ દરમિયાન એક ગાય ઘરે જઈનેમાલિકને દૂધ આપતી ન હતી. તેથી ગાયના માલિકે ગોવાળનું ધ્યાન દોર્યું અને તેઓ ગોવાળ સાથે હાલમાં જ્યાં તાલકેશ્વર મહાદેવ નું મંદિર આવેલું છે. ત્યાં ગાય જે એક જુના રાફડા પાસે જઈ અને પોતાનું દૂધ સ્વયમભું રાફડામાં આપતી

હતી. આ ઘટના બાદ બીજી એક ઘટના બની કે એક ખેડૂત ખોદકામ કરતા હતા ત્યારે અચાનક તેની કાંસ જમીન માં માતાજીના સિંહને વાગતા આવાજ સંભળાયો ને ત્યાં ખોદકામ કરતા ત્યાંથી ભગવાન શંકર નું શિવલિંગ નીકળ્યું જેને સ્વયંભું બિલેશ્વર મહાદેવ એવું નામ આપી સ્થપિત કરવામાં આવ્યું.

શ્રાવણ માસ માં આ મંદિરે ભાવિક ભક્તો ની મોટા પ્રમાણ માં ભીડ દેખાય છે શ્રાવણ તથા શિવરાત્રિમાં આ મંદિરે મેળો ભરાય છે.

જાગનાથ મહાદેવ:-

કરછ ના વિવિધ તાલુકાઓમાં પૈરાણિક શૈવ મંદિરો આવેલ છે જેમાં નખત્રાણા તાલુકાના નેત્રા ગામમાં ૪૦૦ વર્ષ જૂનું શૈવ મંદિર ગામની ઓળખ બની રહ્યું છે.

કચ્છના શિવાલયો કરછ ની રાજાશાહી ના ભવ્ય ભુતકાળની યાદ અપાવે છે જેમાં કેટલાક શિવલિંગ ના આગવા ઇતિહાસ રહેલા છે. કેટલાક સ્થાપિત છે તો કેટલાક સ્વયંભું શિવલિંગ છે. નેત્રા જાગનાથ મહાદેવ સ્વયંભું શિવલિંગ છે.

“જાગનાથ મહાદેવ ના ઇતિહાસ ૪૦૦ વર્ષ પહેલા ના છે હરિદ્રારથી ગોસ્વામી કલ્યાણ ભારથી તેમના નવ શિષ્યો એ નેત્રા માં આવીને મઠની સ્થાપના કરી મઠના અન્નક્ષેત્રના ડેલામાં સ્વયંભું શિવલિંગ પ્રગટ થયું હતું. જેની કલ્યાણભારથી નિયમિત પૂજા કરતા હતા તેથી તે જાગૃત શિવલિંગ હોવાથી તેનું નામ જાગનાથ મહાદેવ પડ્યું મહંત કલ્યાણ ભારથી નિયમિત રીતે જાગનાથ મહાદેવની પૂજા કરતા હોવાથી તેમની તપસ્યામાં બધા ન પડે તે હેતુથી બહારના ભાગમાં બીજું શિવલિંગ બનાવવામાં આવ્યું જેનું નામ કલ્યાણેશ્વર મહાદેવ રાખવામાં આવ્યું, જે આજે પણ નેત્રા તેમજ આસપાસ ના ગામમાં પ્રખ્યાત છે. ચારસો વર્ષ પહેલા આવેલા ગુરુ અને તેમના શિષ્ય ગણ નેત્રા માં

આવ્યા બાદ થોડા સમય બાદ, ગુરુ કલ્યાણ ભારથી તથા તેમના નવ શિષ્યો સહીત તમામે શીવ મંદિર ના પરિસર માં જ સમાધિ લીધી હતી જે સમાધિ આજે પણ જોવા મળે છે.

કોટાય:

કોટાય ભુજથી ખાવડા જવાના રસ્તે ૧૩ કિ.મી થી આગળ જતા ઢોરી ગામ નજીક આવેલ છે. તેના બીજા માર્ગે ભુજથી સુરાલભટ્ટી વાળા રસ્તે નાગોર હબાય ધંગ લોડાઈ થઈને કોટાય જવાય બંને બાજુથી અંતર ૩૫ કિ.મી થાય છે.

અણગોર ગઢની અંદર કોટાયનું શૈવ મંદિર આવેલું છે. જે સોલંકી યુગમાં ૯મી સદીમાં બન્યું હોવાનું અનુમાન છે. આ મંદિરની બાંધણી તથા શિલ્પ ખજૂરાહોની યાદ અપાવે છે. આ મંદિરમાં આવેલ રાસમંડળ અને કમળની પાંખડીનું શિલ્પ મનમોહક છે.

આ મંદિર ૯ મી સદીના ભવ્ય કાંતરણી બાંધકામ તથા કલાની સાક્ષી પૂરે છે.

કેરા:-

ભુજ થી ૨૨કિ.મી અંતર કેરા આવેલું છે એતિહાસિક દ્રષ્ટીએ એ કેરા ગામ આગવી વિશેષતા ધરાવે છે.ગામની આજુ બાજુ નો ગઢ લાખા કુલાણી એ ૧૦મી સદી માં બંધાવેલો છે.

લાખા એ કેરા ગામ માં શિવ મંદિર બંધાવ્યું હતું. એ આજે પણ કેરા ગામમાં ભગ્ન અવસ્થામાં દશ્યમાન થઈ રહ્યું છે.લાખા કુલાણી ના જન્મ સંવત ૯૩૬ થી ૧૦૩૫ વચ્ચે થયો હોવાનું મનાય છે તેના પિતાની નામ જામફૂલ અને માતાનું નામ સોનલ હતું જામ લાખો ઉદાર રાજવી હતો તે સવારના પહોરમાં સવાવાલ સોનું દાનમાં આપતા તથા દરરોજ એક કુવો ખોદાવી દાતણ કરવાનો નિયમ હતો.લાખો એક દાનવીર તરીકે પ્રખ્યાત હતો લાખા સમય માં રાણોચાંદ, સતી મારાઈ, વિકીચો

દાતાર, જસમા ઓડણ, ડાહી ડુંમરી, સતી મુમલ વગેરે થઇ ગયા લાખાએ પરાક્રમ કરીને હિન્દુસ્તાનમાં પોતાની કીર્તિ ફેલાવી જે નીચે ની ઉક્તિમાં ખ્યાલઆવે છે.

“ લાખા પૂત્ર સમુદ્રસા ફૂલ ઘરે અવતાર,

પારેવા મોતીયુગે લાખા રે દરબાર,

વાલાણી હીરે જડીસુરત પચાણી,

પશ્ચિમ હિંદો પતાશા લાખો ફૂલાણી ”

લાખાના વખત ની અમુક કહેવતો આજ પણ પ્રચલિત છે. (૧) લાખે વારા પેડા (૨) જામ લાખાનો પહોર (૩) લાખા લખ પણ ફૂલાણી એ ફેર.

શિવમંદિર :-

લાખા ને સ્થાપત્ય નો બહુ શોખ તેણે કેરા મધ્યે શિવમંદિર બંધાવેલ જે પૂર્વાભિમુખ આવેલ છે. વાસ્તુશાસ્ત્રમુજબ મંદિર સાંધાર એટલેકે પ્રદક્ષિણા પથયુક્ત છે. શૈલીની દ્રષ્ટીએ મંદિર મહા ગુર્જર શૈલી નું છે મંદિર ઉભી જગત પર ઉભું છે રત્નવેદી તથા કીર્તિમુખના તક્ષણથી જગતી મંદિર ગુજરાત ના ઉત્તમ મંદિરો મા એક સુંદર ઉદાહરણ છે. સમગ્ર મંદિરોનું પ્રમાણ અને શિલ્પો એ અહી સુંદર જુગલબંધી રચી છે શિલ્પીની કળાથી શિખર ગુંજે છે ધારદાર ચૈત્યબારી અને જાલકભાતનું સુંદર અંકન એક થીજી ગયેલ છે યુગલ ગીત સમ ભાસે છે. મંડોવરના ઉત્તમ શિલ્પો મધ્ય પ્રદેશ ના જગ વિખ્યાત ખજૂરાહોના શિલ્પોની સાથે એકજ કક્ષાએ ઉભા રહી શકે તેમ છે.

અત્યારે મંદિર નો ઘણો ભાગ ૧૮૧૯ માં આવેલ ભૂકંપ માં ધરાશયી થયેલ જોવા મળે છે આ મંદિર ના પથ્થરો ગામ માં અન્ય જગ્યા એ થયેલ ચણતર એટલે કે મકાનો, કબરો માં ઉપયોગ થયેલો જોવા મળે છે.

કેરા ગામ માં આવેલ શિવ મંદિર વિશે ઘણા મત ભેદજોવા મળે છે આ મંદિર લાખા એ બંધાવેલ છે એમ માનવા માં આવે છે, તેની પ્લીથ જોતા એવું લાગે છે કે આ મંદિર વિશાળ હશે. મંદિર ની બાજુમાં પડેલ શિવલિંગ ની સાઈઝ જોતા એમ કહી શકાય કે આ જ મૂળ શિવાલય હશે.

આમ કેરા શિવમંદિર સ્થાપત્ય તથા બાંધણીના કારણે ઐતિહાસિક દ્રષ્ટી ખુબજ મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે.

સમાપન:

કરછ એક પ્રાચીન પ્રદેશ છે. કચ્છ માં વિવિધ પ્રાચીન સ્થળે આવેલા છે. જેમાં કરછનાં શૈવ મંદિર પ્રાચીન કલા બાંધકામ કોતરણી તથા ભવ્ય રાજશાહી ની સાક્ષી પૂરે છે. કરછનાં શૈવ મંદિરની જાળવણી ખુબજ જરૂરી બની છે. કેમકે કેટલીક જગ્યા એ આ પૌરાણિક મંદિરોની સ્થિતિ ખુબ ખરાબ હાલતમાં છે. કરછ માં વિવિધ સ્થળે એ આવેલ શૈવ મંદિરો તેમનો આગવો ઇતિહાસ ધરાવે છે. કેટલાક શૈવ મંદિરો તો રામાયણ તથા મહાભારતકાળ સાથે સંબધ ધરાવે છે શિવમંદિરો બાંધવામાં એક આગની શૈલી નો ઉપયોગ થયેલો જણાય છે તે સમય ના રજવાડા પણ તેમના રાજ્યો માં કે શાસિત વિસ્તારમાં કલાત્મક તથા ભવ્ય શિવમંદિરનું બાંધકામ કરાવતા હતા જેના પુરાવા અત્યારે પણ મળી આવે છે પુએશ્વર , કેરા, કોટેશ્વર ના શિવમંદિરો જોતા તે સમય ના લોકોની આગવી કલા તથા કોઠા સૂઝના દર્શન થાય છે.

પાદનોંધ :-

૧. નરેશ અંતાણી, કરછ સમયના દર્પણમાં ગુ.સા.અકાદમી પ્રથમ આવૃત્તિ ૨૦૨૨ પૃ-૩૭
૨. ઉપરાંકત –પૃ-૩૭
૩. ઉપરાંકત – પૃ - ૩૯

૪. પ્રમોદજેઠી કરછ અમીજાપ્રવાસ ગાઈડ પ્રથમ આવૃત્તિ -૨૦૧૦ પૃ – ૨૩ -૨૪
૫. ડો.મીનાક્ષી ઠાકર તીર્થભુમી ગુજરાત નવભારત સાહિત્ય મંદિર દ્વિતીય આવૃત્તિ -૨૦૧૫ પૃ - ૪૯
૬. ઉપરાંકત – પૃ – ૪૯
૭. દિવ્યભાસ્કર કરછ ભાસ્કર તા. ૨૮/૮/૨૦૨૧ – પૃ – ૩
૮. રૂબરૂ મુલાકાત ૬/૩/૨૦૨૨
૯. સંદેશ સમાચારપત્ર . ભુજ કરછ મૈત્રા – ૮/૮/૨૦૧૯
૧૦. પ્રમોદજેઠી, કચ્છ અચીજા પ્રવાસગાઈડ પ્રથમ આવૃત્તિ – ૨૦૧૦ – પૃ – ૩૭
૧૧. નરેશ અંતાણી, કરછ સમય ના દર્પણ માં ગુ.સા.અકાદમી પ્રથમ આવૃત્તિ- ૨૦૨૨ પૃ-૨૬.
૧૨. ઉપરોક્ત - પૃ -૨૭

સંદર્ભસૂચી:-

- કરછ સમયના દર્પણમાં
- કરછ અચીજા
- તીર્થભુમી ગુજરાત
- દિવ્યભાસ્કર સમાચારપત્ર
- સંદેશ સમાચારપત્ર